

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНЩИН ЛИНОТИПИСТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ «АНДИЖАНСКОЙ ПРАВДЫ»

Алиназарова Д.В.

д.ф.и.н. (PhD),

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Саломова Б.Ж.

Учитель школы № 301 города Ташкента.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174753>

Одной из главных официальных газет Ферганской долины, выходивших во время Второй мировой войны была «Сталинское знамя», предшественник «Андижанской правды». С 1918 года газета выходила под названием «Известия», с 1941 года – «Сталинское знамя», а с 1954 года – «Андижанская правда».

Редакторами газеты, кроме А. Чайкина, были П. Шереметьевский, А. Агапов, Н. Коваленко, П. Пышкин, М. Свиридов, Т. Сигалов, И. Герасимов, Р. Сафаров, Н. Кондратенко, И. Навоженин, Н. Коркин.

Во время войны газета сообщала с фронта, писала о вкладе андижанцев в борьбу с фашизмом, призывала к трудовым подвигам во имя Великой Победы. В ходе нашего исследования мы наткнулись на интересную статью, опубликованную к 70-летию «Андижанской правды». Он гласит: «В день юбилея газеты вполне естественно вспомнить ее ветеранов, тех, кто стал свидетелем становления и развития «Андижанской правды»»[1].

Значимое место в материалах, характеризующих героизм советских людей на фронте, занимали статьи и переписка, очерки и сводки военных корреспондентов и линотипистов, как Л.Гришнин, Е.Я. Дорош, А.Г.Горбушенко, Н.А.Гряценко, З.Усманова, Л. Шароватова, В. Захаров и Х.Эрматовы.

В штате современной редакции давно уже нет такой должности – *радистка-машинистка*. И, тем не менее, эта должность была когда-то одной из необходимых. Кое-кто из пожилых людей, наверное, помнит ежедневно в определенное время звучащий по радио неторопливый, размеренный, по буквам повторяющий фамилии и труднопроизносимые слова голос диктора. Это радиостанции передавали для редакции газет правительственные сообщения. В обязанности радистки - машинистки и входило точно принять на машинку такой текст.

Нина Афанасьевна Гряценко, участница войны, ветеран труда, стала работать в редакции «Сталинское знамя» вскоре после войны. Позади была служба в эвакогоспитале, сотни километров фронтовых дорог. В Андижан приехала вместе с мужем, офицером, переведенным на службу в местный военкомат. За добросовестную многолетнюю работу Нина Афанасьевна награждена двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Узбекской ССР в ознаменование 50-летия и 60-летия «Андижанской правды», несколькими юбилейными медалями, а за участие в войне – орденом Отечественной войны II степени»[2].

Ещё в одной из статей, которая раскрывает деятельность газеты «Сталинская знамя», пишется: «Имен этих людей на страницах «Андижанки» вы не встретите, хотя они и принимают самое непосредственное участие в выпуске газеты. И сегодня в день нашего юбилея, мне хочется рассказать об этих неутомимых скромных тружениках, с которыми меня связывает годы совместной работы. Линотипный цех, где по существу начинается процесс изготовления газеты, считается в типографии, в прямом смысле слова, самым горячим. В котле строкоотливной машины плавится металл, из которого и отливаются газетные строки. Особенно сложно работать в цехе летом, когда высокую температуру нелегко сбить даже с помощью промышленного кондиционирования. Уверен, что не каждый человек согласится здесь работать, даже за высокую зарплату.

К тому же, профессиональный линотипист должен сочетать в себе несколько необходимых качеств – быть грамотным, в совершенстве знать машину, отличаться усидчивостью, внимательностью, скоростью движений, свойственных машинистке».

Ряд журналистов газеты «Сталинская знамя» *Зоя Усманова*, *линотиписты Людмила Шароватова и Владимир Захаров* пользовались заслуженным авторитетом в коллективе. Во многом благодаря этим людям областная газета неоднократно занимала призовые места в республиканском конкурсе на лучшее полиграфическое исполнение.

Ничем не отличавшаяся от предыдущих газет по упорной работе во время войны - орган Ферганского областного и городского комитета коммунистической партии Узбекистана, областного и городского Совета трудящихся «Ферганская правда» печаталась с 20 августа 1938 года, а областная газета на узбекском языке «Коммуна» с 1 декабря 1930 года в городе Фергане[3].

Представительницы передовой интеллигенции – женщины-узбечки-журналистки, активно сотрудничали с прессой в те годы. Одна из них -

Рузиматова Халисахон, 1927 года рождения, в годы войны (1941-1945) работала в редакции областной газеты «Коммуна» (ныне «Ферганская правда»)[4]. Верная жена, великолепная мать и патриот своей Родины, как Х. Рузиматова своим трудом вносила посильный вклад в дело Великой Победы над немецкими захватчиками, публикуя интересные статьи поднимавшие дух наших бойцов и работников тыла.

Военным журналистам не было равных за всю мировую историю. Писатели, публицисты, поэты, журналисты, драматурги вместе со всем народом встали на защиту Родины. Военная журналистика, разнообразная по форме, индивидуальная в творческом воплощении, является средоточием величия, безграничного мужества и преданности советского народа Родине.

Проблемы советской журналистики в годы Второй мировой войны чрезвычайно разнообразны. Однако центральными оставались несколько тематических направлений: освещение военного положения в стране и боевых действий Советской армии; всестороннее проявление героизма и мужества людей этого периода на фронте и в тылу врага; тема единения фронта и тыла.

Из вышеизложенного видно, что в конце 30-х годов XX века мировое сообщество стало свидетелем двух неуклонно нарастающих тенденций. Одна из них отражала нарастание агрессивных устремлений национал-социализма нацистской Германии, другая - установление в СССР бесконтрольной власти тоталитарной системы, политического режима личной диктатуры И. Сталина.

Периодическая печать советского периода всей своей деятельностью способствовала созданию культа личности Сталина. Его личные заслуги заключались в победах в первых пятилетках, в демократических завоеваниях, провозглашенных в новой Конституции СССР, в успехах строительства социализма.

Но, несмотря на это, анализ статей, сохранившихся газет накануне и периода войны, даёт очень много бесценной информации о вкладе нашего народа в победы во Второй мировой войне, в общем, по истории периодической печати Ферганской долины. В период Второй мировой войны сотрудницы прессы Ферганской долины проявили самоотверженность, силу духа и каждая статья, написанная ими, запечатлелась на страницах истории Узбекистана.

Литература:

1. Мельников Р. Наши ветераны // Андижанская правда. 1 январь.1987. – С. 2.
2. Мельников Р. Наши ветераны // Андижанская правда. 1 январь.1987. – С. 4.

3. НА Уз, ф.Р-1619, оп.11, д.521, л. 16.
4. Почести ветеранам труда. [Электронный ресурс]: <http://ferlibrary.uz>. [Дата обращения: 02.02.2021].
5. Алиназарова, Д. (2023). Из истории отраслевых и районных газет Ферганской долины. Общество и инновации, 4(2/S), 195-205.
6. Alinazarova, D. (2023). PERIODICAL PRESS OF THE FERGHANA VALLEY ON THE EVE AND DURING THE SECOND WORLD WAR. SPAST Abstracts, 2(02).
7. Алиназарова, Д. В. (2018). Из истории Ферганского типографского дела. Наука, техника и образование, (11 (52)), 84-87.
8. АЛИНАЗАРОВА, Д. В. (2021). СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ В АНДИЖАНЕ. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 147-150).